

ECONOMIC SCIENCES

ЭВОЛЮЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ КАПИТАЛА БАНКА

Стефанович Л.И.

*Доктор экономических наук, профессор кафедры
банковского бизнеса и финансовых технологий
Белорусский государственный университет
г. Минск, Республика Беларусь*

Селивончик У.Н.

*аспирант экономического факультета
Белорусский государственный университет
г. Минск, Республика Беларусь*

EVOLUTION OF INTERNATIONAL REQUIREMENTS TO DETERMINING BANK CAPITAL

Stefanovich L.

*Doctor of Economics, Professor of the Department of
Banking Business and Financial Technologies
Belarusian State University
Minsk, Republic of Belarus*

Selivonchik U.

*Postgraduate student of the Faculty of Economics
Belarusian State University
Minsk, Republic of Belarus*

Аннотация

В статье рассматривается международный опыт развития требований к капиталу банка и его достаточности. На примере таких стран, как США, Швеция, Великобритания, Франция, Италия, рассматривается опыт определения национальных требований в области капитала в XX в. Проанализированы особенности развития банковской системы данных государств, выявлены причины внедрения требований к капиталу банков и проанализирована эволюция указанных требований. Кроме того, в статье рассматривается зарождение и развитие международных стандартов в области установления требований к капиталу, а именно проанализирована эволюция международных соглашений о капитале, выпущенных Базельским комитетом по банковскому надзору.

Abstract

The article presents the modern international experience of development of requirements for bank capital and its adequacy. On the example of such countries as the USA, Sweden, United Kingdom, France, Italy, the result of the test of determination of national requirements in the field of capital in the XX century. The features of development of banking systems of state data are analyzed, the features of requirements for banks' capital are revealed and the evolution of the specified requirements is analyzed. In addition, the article search and development of international standards in the field of capital requirements, namely the evolution of international agreements on capital issued by the Basel Committee on Banking Supervision is analyzed.

Ключевые слова: банк, банковская система, банковский надзор, капитал, достаточность капитала, устойчивое функционирование.

Keywords: bank, banking system, banking supervision, capital, capital adequacy, sustainable functioning.

История банковского дела насчитывает несколько столетий и тесно связана с развитием мировой экономики и финансовых рынков. Первые банки возникли как институты, обеспечивавшие хранение ценностей и проведение расчётов, но по мере усложнения хозяйственной деятельности их функции значительно расширились. Уже в эпоху индустриализации банки стали ключевыми посредниками в движении капитала, принимая на себя риски и способствуя развитию производства и торговли.

С ростом масштабов и сложности операций обострилась проблема устойчивости банковских

систем. Финансовые кризисы XIX–XX вв. показали, что недостаточность собственных ресурсов банков может привести к цепным банкротствам и нарушению функционирования всех хозяйствующих субъектов. В этих условиях всё большую роль стали играть механизмы регулирования капитала, направленные на обеспечение надёжности банков и защиту интересов вкладчиков.

Ключевым шагом в становлении современных стандартов стало создание в 1974 году Базельского комитета по банковскому надзору, который выработал универсальные подходы к оценке и поддержанию достаточности капитала. Рекомендации ко-

митета, нашедшие отражение в соглашениях «Базель I», «Базель II» и «Базель III», стали важнейшей вехой в развитии международных принципов регулирования нормативного капитала и обеспечили их интеграцию в практику большинства стран мира.

Актуальность темы объясняется тем, что вопросы достаточности и качества капитала остаются центральными в обеспечении финансовой стабильности и минимизации системных рисков в условиях глобализации.

Зарождение банковского дела связано с необходимостью обеспечения сохранности ценностей и упрощения торговых операций. Уже в храмах Древнего Вавилона и Греции священнослужители принимали на хранение зерно и драгоценности, выдавая расписки, которые выполняли функции первых аналогов депозитов. В Римской империи существовали менялы и ростовщики, предоставлявшие кредиты и проводившие расчёты.

Однако именно в Средневековой Европе банковское дело приобрело более организованную форму. Итальянские города-государства, такие как Флоренция, Генуя и Венеция, стали центрами международной торговли, где возникли первые банки в современном понимании. Купеческие дома Медичи, Барди и Перуцци активно занимались кредитованием монархов, торговцев и ремесленников, одновременно развивая систему безналичных расчётов. Уже тогда проявлялась необходимость в

надёжной финансовой базе — капитал служил гарантией возврата средств вкладчиков и устойчивости бизнеса.

С началом индустриальной революции банки стали важнейшими посредниками в финансировании промышленности и инфраструктурных проектов. Масштабы кредитования существенно возросли, что усилило риски неплатежей и банкротств. В XIX веке участились случаи банковских кризисов, вызванных недостатком собственного капитала и несбалансированной кредитной политикой.

Развитие банковского надзора и установление национальных требований к капиталу начинают свое развитие в XIX веке, при этом особенности развития данных требований в каждой отдельно взятой стране зависят от ряда факторов, в первую очередь, от вида государственного управления, типов экономики страны, особенностей эмиссии денежных средств, а также от типа финансового рынка и особенностей его развития.

Эволюция национальных требований к капиталу в XIX-XX вв.

В статье рассматривается опыт стран в развитии банковского надзора, в частности установления требований к капиталу банка, до появления международных стандартов в данной области. В таблице 1 представлены краткие этапы развития требования к капиталу банков в США, Швеции, Великобритании, Франции и Италии.

Таблица 1
Эволюция требований к капиталу банков в США, Швеции, Великобритании, Франции и Италии в XIX-XX вв.

Страна	Основные этапы развития
США	<p>1863 г. – Закон о национальной валюте, создание Управления контролера денежного обращения (ОСС), занимающегося, в том числе контролем за банковской деятельностью.</p> <p>1864 г. – Закон о национальных банках.</p> <p>В соответствии с Законом о национальных банках деятельность национальных банков регулировалась федеральным правительством на основе единого набора правил. Установлены требования к:</p> <ul style="list-style-type: none"> минимальному размеру капитала национальных банков (50 000 долл. США для банков в городах с населением менее 6 000 человек; 100 000 долл. США для банков в крупных городах с населением от 6 000 до 50 000 человек; и 250 000 долл. США для банков в городах с населением более 50 000 человек); минимальной норме резервирования (15% от общей суммы депозитов и оборота для провинциальных банков и 25% от общей суммы депозитов для резервных городских банков); ограничению кредитования (размер одного кредита не должен превышать 10% от уставного капитала банка). <p>1913 г. – создание Федеральной резервной системы, осуществляющей надзор за деятельностью банков-членов ФРС.</p> <p>1933 г. – принятие Закона Гласса-Стигола, разграничивающего коммерческие и инвестиционные банки и устанавливающего требование к страхованию банковских вкладов через создание Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC), осуществляющей проверки банков.</p> <p>1939 г. – FDIC определил достаточность капитала как соотношение капитала к общим активам в размере 10%.</p>
Швеция	<p>1886 г. – принят Закон о банковской деятельности, устанавливающий минимальный размер для акционерного капитала в размере 1 млн шведских крон;</p> <p>1903 г. – принят новый Закон о банковской деятельности, устанавливающий дифференцированные минимальные требования к капиталу: в размере 1 млн.</p>

	<p>шведских крон, но мог составлять 0,2 млн шведских крон для банков, работающих в небольших населенных пунктах, а также дополнительные положения о резервных фондах, упитывающихся в общем капитале, оценка активов по рыночной стоимости.</p> <p>1911 г. – увеличение минимального требования к капиталу для банков, работающих в небольших населенных пунктах, до 0,5 млн. шведских крон. Установление ограничения депозитов по отношению к капиталу в пятикратном размера, коэффициента ликвидности в размере 25% от обязательств до востребования.</p> <p>1955 г. – пересмотренный Закон о банковской деятельности. Банковский комитет предлагает понимать под капиталом акционерный капитал, резервы, прибыль. установлено, что уставы банков должны определять минимальный и максимальный уровни акционерного капитала, хотя минимальный размер не может быть ниже установленного законом требования Закона о компаниях.</p> <p>1968 г. – Закон о внесении изменений в Закон о банковской деятельности 1955 года – единый закон для всех банков (коммерческих, сберегательных и аграрных). Установление требований к достаточности капитала в отношении активов и их классификации по рискам.</p>
Великобритания	<p>1844 г. – принятие Закона о банковской хартии, регулирующий требования к созданию банков, и законодательства об акционерных обществах, устанавливающего минимальный капитал в 100 тыс. фунтов стерлингов.</p> <p>После 1946 г. Банк Англии использовал коэффициенты соотношения наличных денег к депозитам и ликвидности. Минимальное соотношение наличных денежных средств было установлено на уровне 8% от депозитов, а коэффициент ликвидности – на уровне 30% до 1963 года и 28% после этого. Ликвидные активы включали наличные деньги, дисконтные векселя, казначейские векселя и коммерческие векселя.</p>
Франция	<p>1941 г. принят Закон о банковской деятельности, определяющий банк, а также установлены требования к минимальному капиталу банков.</p> <p>1945 г. внесение изменений в Закон о банковской деятельности, устанавливающий минимальный размер капитала в 5 млн франков для акционерных банков и 1 млн франков для товариществ/банков с индивидуальным управлением.</p>
Италия	<p>1926 г. принят Указ, устанавливающий требования к:</p> <ul style="list-style-type: none"> минимальному размеру капитала; максимальному размеру кредита на одного клиента в 20% от капитала; минимальному соотношению капитала к депозитам 5%; резервированию прибыли в размере 10% до тех пор, пока резерв не достигнет 40 % от оплаченного капитала.

Примечание: Источник: разработка автора [1, 2, 3. 4].

Зарождение банковского надзора и установление требований к капиталу по мере развития банковских систем и экономики в целом становится неотъемлемой частью в поддержании их устойчивого функционирования и снижения влияния мировых кризисов на них. При этом каждая страна в зависимости от особенностей развития банковских систем внедряет банковское регулирование на разных этапах.

США. Так, особенностью развития банковской системы США являлась ее двойственность: банки регистрировались на уровне штатов и создавались федеральные банки. В начале XIX века в связи с принятием в 1787 г. Конституции, которая предоставила штатам права в регулировании бизнеса в пределах их компетенции, вводятся системы банковского надзора на уровне штатов. При этом ранними правилами регулирования банковской деятельности является требование к наличию устава банка.

Кроме того, банки обладали правом выпускать банкноты. В связи с этим ключевым моментом в развитии банковской системы США было принятие

в 1863 г. Закона о национальной валюте, которое привело к необходимости регулирования федеральных банков. Закон обязывал национальные банки приобретать и держать государственные облигации в качестве обеспечения для выпуска банкнот (новой валюты) на сумму, практически равную их номиналу.

Наряду с этим было создано Управление контролера денежного обращения (ОСС) и принят Закон о национальном банке в 1864 г. Таким образом, США первая страна, где был введен банковский надзор на федеральном уровне. На этом этапе происходит переход от банков штатов к государственным банкам. Поскольку банкноты штатов после принятия Закона о национальной валюте продолжали составлять значительный объем в обращаемой валюте США, правительством в целях присоединения банков штатов к национальной банковской системе принято решение о введении дополнительного регулирования. В 1865 г. правительство увеличило налог до 10% на банкноты штатов, что привело к значительному их сокращению. Важно отметить, что Закон о национальном банке

1864 г. действовал вплоть до создания Федеральной резервной системы.

Банковский кризис 1907 г. привел к новым формам и в конечном итоге к созданию Федеральной резервной системы (ФРС) в 1913 г. ФРС осуществляла надзор за банками-членами ФРС путем запроса финансовой информации у банков. Однако существовала проблема в распределении полномочий по надзорной деятельности за банками между ФРС и OCC.

После Великой депрессии происходит ужесточение банковского регулирования. В связи с этим следующим решающим этапом в развитии банковского надзора становится принятие Закона Гласса-Стигола и создание Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC) в 1933 г., к которой все банки-члены ФРС должны были присоединиться. FDIC также начинает осуществлять проверки банков. Кроме того, Закон Гласса-Стигола разграничивал деятельность инвестиционных банков и коммерческих банков в связи с признанием деятельности инвестиционных банков более рискованной.

После создания FDIC надзорная деятельность фактически была разделена между тремя органами: ФРС, OCC и FDIC. В связи с этим в 1938 г. данные органы начинают сотрудничать в вопросах проведения проверок банков и определяют классификацию кредитов и инвестиций в целях оценки активов, заменив экспертную оценку на формализованный подход. Кроме того, была проведена унификация проведения банков FDIC, ФРС и OCC [2].

В части установления требований к капиталу, FDIC, например, определил соотношение капитала к общим активам в размере 10%. При этом, все еще существовали различные подходы к определению капитала разными надзорными органами. В связи с этим до появления международных стандартов в области банковского надзора соотношение капитала к активам (в том числе рискованным активам, не включающим наличные денежные средства и государственные облигации) банка являлось инструментом для оценки состояния банка и не носило полноценного надзорного характера.

Швеция. Развитие банковской системы Швеции начинается с XVII в. Старейший банк был основан в 1656 г., а в 1668 г. был учрежден Рискбанк, ставший прототипом центрального банка в вопросах эмиссии, поскольку обладал целью поддержание стоимости валюты. Далее начинают появляться коммерческие банки, деятельность которых, в первую очередь, была направлена на финансирование промышленности. Кроме того, банковская система была представлена сберегательными банками и сельскохозяйственными банками, которые регулировались отдельными законами. Деятельность коммерческих банков в указанный период не регулировалась на законодательном уровне.

Ключевым этапом в развитии банковского регулирования в Швеции стало принятие в 1866 г. Закона о банковской деятельности. Закон установил

минимальный размер акционерного капитала в размере 1 млн шведских крон, при этом банкам, работающим в сельской местности, было предоставлено право иметь капитал, меньше установленного Законом. При этом Закон не определял, что такое банк [4].

Следующим этапом стало принятие Закона, в соответствии с которым в 1903 г. Центральный банк получил монополию на эмиссию банкнот. Новый закон определил понятия банка, установил минимальные требования к капиталу в размере 1 млн. шведских крон (но мог составлять 0,2 млн шведских крон для банков, работающих в сельской местности), а также положения о резервных фондах, учитывающихся в общем капитале, и методов бухгалтерского учета и оценки. При этом в соответствии с Законом активы банков должны оцениваться по рыночной стоимости.

После банковского кризиса 1907 г. произошел пересмотр законодательства. В Швеции для данной цели назначался Банковский комитет, занимающийся подготовкой изменений в Закон. Внесение изменений в Закон в 1911 г. увеличило минимальное требование к капиталу для банков, работающих в сельской местности, до 0,5 млн шведских крон. Комитет указал на необходимость защиты интересов вкладчиков, в связи с чем изменения в Закон также включали установление ограничения депозитов по отношению к капиталу в размере пятикратного размера и коэффициента ликвидности в размере 25% от обязательств до востребования [4]. Установление указанных показателей можно считать прототип достаточности капитала, поскольку данные показатели ограничивали деятельность банков в целях наличия в банках капитала, адекватного их деятельности.

Следующим этапом становится изменение в 1948 г. Закона об акционерных обществах и создание в 1949 г. нового Банковского комитета в целях приведения Закона о банковской деятельности в соответствии с Законом об акционерных обществах в части акционерных банков. В 1955 г. был принят пересмотренный Закон о банковской деятельности. В Законе не было определения капитала, однако Банковский комитет предложил понимать под капиталом акционерный капитал, резервы и прибыль. В соответствии с Законом установлено, что уставы банков должны определять минимальный и максимальный уровни акционерного капитала, хотя минимальный размер не может быть ниже установленного Законом об акционерных обществах требования.

В 1968 г. началась гармонизация банковского законодательства, в части регулирования деятельности коммерческих, сельскохозяйственных и сберегательных банков и применения к ним единых правовых и нормативных требований. Законом также было пересмотрено требование к соблюдению банками соотношения капитала к депозитам и установлено требование к обеспечению достаточности капитала в отношении активов и установлено к ним степеней риска [4].

Великобритания. Особенностью развития банковской системы Великобритании является основание еще в 1694 г. акционерного банка – Банка Англии, занимающегося функциями центрального банка страны в современном понимании. Банк Англии занимался эмиссией банкнот (но монополию на данную функцию получил только в 1900 г.).

В 1826 г. был принят закон, в соответствии с которым разрешалось создавать акционерные банки с более, чем 6 акционерами.

Ключевым этапом в развитии банковского законодательства стал 1844 г., когда был принят Закон о банковской хартии, регулирующий требования к созданию банков, а также Закон об акционерных обществах, который установил минимальный капитал в размере 100 тыс. фунтов стерлингов.

В конце XIX в. на законодательном уровне не были закреплены иные требования к капиталу или ликвидности банков. Однако банкиры считали, что соотношение наличных средств к активам в 15% и доступных активов к государственным обязательствам в 40% является признаком надежности и стабильности банка [4].

До 1946 г. Банк Англии не был наделен полномочиями в регулировании деятельности банков и надзора за ней. Однако в 1920 г. управляющий Банка Англии начал проводить встречи с банковским сообществом в целях обсуждения развития банков, а Комитет лондонских клиринговых банков и Ассоциация британских банкиров разработали правила и процедуры, которым следовали их члены.

С 1946 г. после принятия Закона о Банке Англии начинается развитие банковского надзора в стране. Банк Англии становится уполномоченным в получении финансовой информации от банков и подготовке рекомендаций по их развитию. Кроме того, Банк Англии использовал коэффициенты соотношения наличных денежных средств к депозитам и ликвидности. Минимальное соотношение наличных денежных средств было установлено на уровне 8% от депозитов, а коэффициент ликвидности – на уровне 30% до 1963 г. и 28% после этого. Ликвидные активы включали наличные деньги, дисконтные векселя, казначейские векселя и коммерческие векселя [4].

Франция. К началу XIX в. Французская банковская система состояла из частных банков, акционерных банков, которые подразделялись на инвестиционные и депозитные банки, сберегательных банков и кооперативных специализированных банков. Кроме того, особенностью развития банковской системы Франции является наличие филиалов банков из Великобритании, Германии и США.

Кризис 1930-х г. оказал значительное влияние на функционирование банковской системы Франции, который привел к банкротству многих банков. Однако в данный период не были приняты меры в регулировании банковской деятельности, поскольку крупнейшие банки сохраняли свою устойчивость и не понесли значительных убытков.

С 1941 г. во Франции начинается зарождаться банковское регулирование в связи с принятием Закона о банковской деятельности. В этот период начинается реформа банковской системы, устанавливается контроль за деятельностью всех банков и проводится национализация четырех крупнейших банков и Банка Франции (реформа окончательно закончилась в 1945 г. в связи с принятием второго Закона о банковской деятельности). Основной целью Закона, принятого в 1941 г. становится контроль за проведением кредитных операций после отмены золотого стандарта. Кроме того, в соответствии с Законом были созданы Постоянный комитет банков, регулирующий всю банковскую систему и устанавливающий требования к учреждению новых банков, и Комиссия по банковскому контролю, обеспечивающая соблюдение банковского регулирования, основная роль в которой отдавалась Центральному банку, занимающемуся проверкой бухгалтерской отчетности банков. Кроме того, в Законе определялось понятие зарегистрированного банка и содержались требования к минимальному капиталу банков [2].

В 1945 г. происходит внесение изменений в Закон о банковской деятельности. Основными изменениями является национализация четырех крупнейших банков, разграничение банков по категориям (депозитные, инвестиционные и банки средне- и долгосрочного кредитования, а также банки с особым правовым статусом). Такой подход обеспечивал снижение конкуренции между банками, которая могла привести к потере финансовой устойчивости банков. Новый Закон сохранил элементы регулирования, установленные Законом 1941 г., среди них установление требования к минимальному размеру капитала в 5 млн франков для акционерных банков и 1 млн франков для товариществ/банков с индивидуальным управлением [2].

Дальнейшее регулирование деятельности банков Франции в основном основывалось на контроле за кредитными операциями банков, устанавливая ограничения по кредитованию.

Италия. Попытки регулирования деятельности банков Италии начались в начале XIX в. С 1908 г. Парламентом и правительством Италии были предложены законопроекты с целью регулирования банковской деятельности, среди которых были проекты, разграничивающие деятельность коммерческих и инвестиционных банков, а также проекты, устанавливающие требования к капиталу банка и концентрации риска.

Решающим этапом в развитии банковского регулирования 1926 г., в котором был принят Закон, определяющий централизацию денежной эмиссии Банком Италии, и начинается разработка законопроекта о регулировании всех депозитных организаций в связи с необходимостью повышения доверия вкладчиков и проведения денежной стабилизации. Осенью 1926 г. был издан Указ, в соответствии с которым устанавливались дифференцированные требования к минимальному размеру капитала в зависимости от расположения банка, а также макси-

мальный размер кредита на одного клиента в размере 20% от капитала банка, минимальный размер соотношения капитала к депозитам в 5%, требование к резервированию прибыли банка в размере 10%, пока резерв не достигнет 40 % от оплаченного капитала [3].

Таким образом, установление требований к капиталу банка неразрывно связано с началом банковского регулирования и осуществления банковского надзора. При этом у каждой страны данные процессы зарождаются в различные периоды времени. Основными причинами начала банковского регулирования становится централизация денежной эмиссии на уровне государства, в связи с чем банки утрачивают право выпуска денежных знаков. Следствием этого с целью поддержания проведения активных операций банки начинают привлекать больше депозитов. В связи с необходимостью повышения доверия вкладчиков, обеспечения ликвидности банков государственные органы начинают предпринимать меры в области банковского регулирования. Кроме того, в основном зарождение банковского регулирования приходится на начало – середину XX в. В указанный период экономики стран начинают переориентироваться на военную промышленность, происходит рост военных расходов государственного бюджета, в связи с чем расширяется банковская деятельность. При этом до начала Второй мировой войны некоторые страны придерживаются принципа невмешательства (например, Франция и Великобритания), в которых продолжает существовать свободная банковская деятельность, не регулируемая со стороны государства. Однако финансовые кризисы показывают необходимость вмешательства государства в регулирование банковской деятельности.

Рассматривая опыт стран в установлении требований к капиталу, можно выделить основные

тенденции, среди которых большее внимание уделялось лишь минимальному размеру капиталу. При этом во многих странах не было четкого понимания банковского капитала, который в основном был представлен акционерным капиталом банка. По мере развития банковского надзора в ряде стран устанавливаются требования к достаточности капитала, которые являются прототипом современных требований. При этом, например, в Швеции достаточность капитала банка изначально определялась в соотношении с обязательствами, а не активами банка. В период XX в. большее внимание уделялось к обеспечению ликвидности банков и не уделялось должного внимания формированию банками капитала, адекватного их деятельности. Только в 1960-х гг. в ряде некоторых стран начинают формироваться требования к достаточности капитала в отношении сначала общих активов банка, а далее в отношении активов, взвешенных по степеням рисков. США, став первой страной, внедрившей банковское регулирование, еще долгое время не имела полноценных требований к обеспечению достаточности капитала банков, которая носила лишь формальный характер в целях анализа деятельности банков.

Понимание необходимости банковского регулирования и осуществления банковского надзора, анализ влияния кризисов на деятельность банков и экономики, развитие международной торговли приводит к необходимости унификации требований к осуществлению банковского надзора и установления минимальных требований к капиталу. Таким образом, во второй половине XX в. начинают развиваться международные требования в данных областях.

В таблице 2 представлены основные этапы развития международных принципов банковского надзора и установления требований к капиталу.

Таблица 2

Этапы развития международных принципов банковского надзора и требований к капиталу

Год	Мероприятие
1974 г.	Создание Комитета по банковскому регулированию и надзору управляющими Центральными банками G10 ¹
1975 г.	Принятие Базельского конкордата, устанавливающего принципы распределения надзорной ответственности иностранных банковских учреждений
1983 г.	Переиздание Базельского конкордата и принятие документа «Принципы надзора за зарубежными отделениями банков»
1988 г.	Базель I – «Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала» (обычно называемое Базельское соглашение о капитале)
1990 г.	Дополнение к Базельскому конкордату – «Обмен информацией между органами надзора за участниками финансовых рынков»
1992 г.	Внесение изменений в конкордат, издание документа «Минимальные стандарты надзора за международными банковскими группами и их трансграничными учреждениями.
1996 г.	Поправка к Соглашению о капитале для включения рыночных рисков
1997 г.	Принятие документа «Основные принципы эффективного банковского надзора»
2004 г.	Базель II: Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: пересмотренная структура
2006 г.	Базель II: Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: Пересмотренная концепция — Полная версия

¹ В группу десяти входили Бельгия, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Нидерланды, Швеция, Швейцария, Великобритания, США.

2008 г.	Принятие документа «Принципы надежного управления риском ликвидности и надзора»
2010 г.	Базель III: Международная система измерения, стандартов и мониторинга риска ликвидности Базель III: глобальная нормативная база для повышения устойчивости банков и банковских систем
2017 г.	Базель III: завершение посткризисных реформ

Примечание: Источник: разработка автора [7].

В статье рассматриваются требования к капиталу банка, в связи с чем принципы банковского надзора, предложенные Базельским комитетом по банковскому надзору, рассматриваться не будут.

В 1974 г. управляющими центральными банками G10 был создан Комитет по банковскому регулированию и надзору, в дальнейшем переименованный в Базельский комитет по банковскому надзору. Первоначально Комитетом выпускались принципы банковского надзора, в первую очередь, за банками международного уровня. В связи с развитием мировой экономики, укреплением международных связей возрастает роль банков в этой сфере. Банки открывают свои филиалы и дочерние организации в других государствах, в связи с чем регулирование их деятельности нуждается в установлении общих требований. Важно отметить, что Комитет не издает правовые акты, а подготавливает стандарты и рекомендации.

Как уже было сказано ранее, установление требований к капиталу банков является следствием развития банковского надзора. В связи с чем первый стандарт Базельского комитета в области регулирования капитала принимается только после издания Принципов банковского надзора.

Базель I – первое Базельское соглашение, устанавливающее первые международные минимальные требования к капиталу. Соглашением было определено следующее:

капитал банка. Капитал состоит из двух уровней: Капитала 1-го уровня (Tier I) –, и капитала 2-го уровня (Tier II). Капитал 1-го уровня образуется из акционерного капитала, эмиссионного дохода, нераспределенной прибыли, общих резервов и обязательных резервов (например, отчисления в резервные фонды, создаваемые в некоторых странах Европейского союза). Из Капитала 1-го уровня вычитаются нематериальные активы, убытки и инвестиции в финансовые учреждения. В Капитал 2-го уровня включаются резерв переоценки активов, скрытые резервы, не отраженные в публикуемой банком отчетности, общие резервы на возможные потери по кредитам в пределах 1,25% от активов, взвешенных по степени риску, гибридные капитальные инструменты (например, кумулятивные привилегированные акции, долгосрочный субординированный долг). При этом Капитал 2-го уровня ограничен 100% Капитала 1-го уровня;

весовые коэффициенты рисков, на которые взвешиваются активы банка в целях определения достаточности капитала (0%, 20%, 50% и 100%);

минимальный уровень достаточности капитала, определяемый как отношение капитала банка

к активам, взвешенным по степеням риска, – не менее 8% (достаточность капитала 1-го уровня – не менее 4%) [8].

Таким образом, Базель I стал первым международным соглашением, установившим определение капитала банка и его достаточности. При этом на первоначальных этапах в целях определения достаточности капитала во внимание принимались только активы, подверженные кредитному риску. В последующем внимание уделяется влиянию рыночного риска. В 1996 г. Комитет выпустил Поправку к соглашению о капитале для включения рыночных рисков.

В Поправке рыночный риск определяется как риск потери по балансовым и внебалансовым позициям, возникающий в результате изменения рыночных цен. В него включаются риски, относящиеся к инструментам, связанным с процентными ставками, и акциями, включенными в торговый портфель, а также валютный и товарный риски. При этом банкам предоставляется два метода расчета рыночного риска: стандартизированный и внутренние модели (с разрешения надзорного органа страны). В связи с учетом рыночного риска в части расчета достаточности капитала Поправкой также предоставляется банкам возможность формировать капитал 3-го уровня (с разрешения национального надзорного органа) в части краткосрочного субординированного долга (при этом капитал 3-го уровня может формироваться исключительно для покрытия рыночного риска) [9].

С 1999 г. Комитетом начинается пересмотр требований к капиталу банка и системе оценки его достаточности, что приводит к принятию нового соглашения Базель II – «Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: пересмотренная структура». Базель II представлял собой трехкомпонентную концепцию, состоящую из трех столпов (Pillar):

- Pillar 1 – минимальные требования к капиталу;
- Pillar 2 – процесс надзорного контроля;
- Pillar 3 – рыночная дисциплина [5].

В статье рассматривается только Pillar 1.

В соответствии с Pillar 1 капитал покрывает не только кредитный и рыночный риск, как это было определено в Базель I, но и также операционный риск, который определяется как риск потерь в результате сбоев внутренних процессов, персонала и систем, а также внешних событий, включает правовой риск, но не включает стратегический и репутационный риски. Достаточность капитала рассчитывается с использованием определения капитала и активов, взвешенных по уровню риска. При этом общий объем активов, взвешенных по риску, определяется путём умножения требований к капиталу

для покрытия рыночного и операционного рисков на 12,5 (т.е. на величину, обратную минимальному коэффициенту достаточности капитала в 8%) и добавления полученных значений к сумме активов, взвешенных по риску для покрытия кредитного риска [5].

Базель II также определяет возможность использования двух методологий расчета кредитного риска: стандартизированный подход с использованием внешних кредитных рейтингов и подход на основе внутренних рейтингов (IRB) (при разрешении национальным надзорным органом).

В связи с возможностью применения методологии, основанной на IRB-подходе, скорректированы требования включения общих резервов на возможные потери по кредитам в Капитал 2-го уровня. В случае превышения ожидаемых кредитных убытков, рассчитанных в рамках подхода IRB, над общими резервами 50% такой разницы вычитаются из Капитала 1-го уровня и 50% из Капитала 2-го уровня.

Кризис 2007 г. побудил Базельский комитет пересмотреть принятый Базель II и выпустить пакет реформ, направленных на улучшение управления рисками и корпоративного управления в банках, а также повысить прозрачность раскрываемой информации. Одной из причин экономического и финансового кризиса 2007 г. стало стремительное наращивание и накопление банками многих стран балансовых и внебалансовых заемных средств, что приводило к постепенному снижению уровня и качества капитальной базы, кроме того, многие банки не имели достаточной ликвидности, в связи с чем не могли поглотить возникшие системные риски. Базельский комитет обратил внимание на скорость и масштабы распространения и влияние предыдущих кризисов на финансовый и реальный секторы экономики, а также на процикличность финансовых шоков в банковской системе, на финансовых рынках и в экономике в целом. В связи с чем необходимость в повышении устойчивости банков к внутренним и внешним потрясениям становится все более актуальной проблемой.

В 2010 г. Базельский комитет принимает новые соглашения: «Базель III: Международная система измерения, стандартов и мониторинга риска ликвидности» и «Базель III: Глобальная система регулирования для повышения устойчивости банков и банковских систем». В статье рассматриваются только требования, установленные в отношении определения капитала и его достаточности.

Новым соглашением была укреплена нормативная структура капитала, повышающая его качество и количество, улучшается покрытие рисков структурой капитала. Важным элементом в регулировании банков является введение коэффициента левереджа, ограничивающего чрезмерное использование привлеченных средств (определяется как отношение Капитала 1-го уровня к активам и внебалансовым обязательствам без взвешивания на степени риска).

В соответствии с соглашением «Базель III» капитал состоит из следующих уровней: Капитал 1-го

уровня (основной и дополнительный капитал) и Капитал 2-го уровня.

При этом устанавливаются следующие коэффициенты достаточности капитала от активов, взвешенных по степеням риска:

достаточность основного капитала 1-го уровня не менее 4,5%;

достаточность Капитала 1-го уровня не менее 6%;

достаточность совокупного капитала не менее 8% [6].

Основной капитал 1-го уровня состоит из уставного капитала, сформированного за счет обыкновенных акций, соответствующих определенным критериям для включения в основной капитал 1-го уровня, эмиссионного дохода по таким акциям, нераспределенной прибыли, накопленного прочего совокупного дохода и других раскрытых резервов (дивиденды не включаются в расчет). Из основного капитала 1-го уровня вычитаются нематериальные активы (в том числе goodwill), отложенные налоговые активы, положительные суммы резервов хеджирования денежных потоков (отрицательные суммы включаются в расчет основного капитала 1-го уровня), дефицит резервов на покрытие ожидаемых убытков (при применении IRB подхода), прибыль от продажи, связанная со сделками секьюритизации, инвестиции в собственные акции, взаимное участие в капитале банковских, финансовых и страховых организаций, инвестиции в капитал банковских, финансовых и страховых организаций, если они не консолидируются и банк владеет менее 10% их капитала, состоящего из обыкновенных акций [6].

Дополнительный капитал 1-го уровня состоит из выпущенных банком инструментов, соответствующих определенным критериям для включения в дополнительный капитал 1-го уровня, эмиссионного дохода по таким инструментам.

Капитал 2-го уровня состоит из выпущенных банком инструментов, не включенных в расчет основного капитала 1-го уровня и дополнительного капитала 1-го уровня, эмиссионного дохода по таким инструментам, общих резервов (не более 1,25% от активов, взвешенных по кредитному риску по стандартизированному подходу и не более 0,6% от разницы превышения общей суммы резервов над общей суммой ожидаемых кредитных потерь при IRB-подходе).

Кроме того, Комитет вводит систему, способствующую сохранению капитала и созданию адекватных буферных резервов сверх минимума, которые могут быть использованы по мере возникновения убытков и в период стресса. Таким образом, вводится консервационный буфер в размере 2,5% (в отношении достаточности основного капитала 1-го уровня, Капитала 1-го уровня и общего капитала) и контрициклический буфер в размере от 0 до 2,5% (в отношении основного капитала 1-го уровня, устанавливается национальными надзорными органами). При этом применение контрициклического

буфера должно быть обеспечено в случаях избыточного кредитования банками экономики и накоплением системных рисков.

Таким образом, создание Базельского комитета по банковскому надзору и разработка им стандартов и рекомендаций стало важным шагом в обеспечении устойчивого функционирования банков. Новые вызовы, с которыми сталкивались банки на этапе своего развития в конце XX – начале XXI вв., определяли необходимость совершенствования надзора за банковской деятельностью. В связи с развитием международных банков и осуществления ими деятельности в разных юрисдик-

циях, требовалась унификация общих правил проведения надзора за ними. Важным элементом в обеспечении устойчивого их функционирования является наличия капитала, достаточного для покрытия рисков не только в период стрессовых ситуаций, но и также в обычной деятельности банков. В таблице 3 представлены основные этапы эволюции требований к капиталу и его достаточности по мере развития международных стандартов в данной области. С течением времени данные стандарты развивались, т.к. требовали постоянного пересмотра по мере появления шоков в финансовой сфере и экономике в целом.

Таблица 3

Сравнение требований к капиталу и его достаточности в соответствии с соглашениями «Базель I», «Базель II», «Базель III»

Показатель	Базель I	Базель II	Базель III
Уровни капитала	Капитал 1-го уровня; Капитал 2-го уровня; Капитал 3-го уровня (с 1996 г. для покрытия рыночного риска)	Капитал 1-го уровня; Капитал 2-го уровня; Капитал 3-го уровня (для покрытия рыночного риска)	Капитал 1-го уровня: основной капитал; дополнительный капитал; Капитал 2-го уровня
Покрываемые риски	Кредитный; Рыночный (с 1996 г.)	Кредитный; Рыночный; Операционный	Кредитный; Рыночный; Операционный
Достаточность капитала	Достаточность капитала 1-го уровня не менее 4%; Достаточность капитала не менее 8%	Достаточность капитала 1-го уровня не менее 4%; Достаточность капитала не менее 8%	Достаточность основного капитала 1-го уровня не менее 4,5%; Достаточность Капитала 1-го уровня не менее 6%; Достаточность капитала не менее 8%.
Дополнительные надбавки к достаточности капитала	–	–	Консервационный буфер – 2,5%; Достаточность основного капитала 1-го уровня не менее 7%; Достаточность Капитала 1-го уровня не менее 8,5%; Достаточность капитала не менее 10,5%. Контрициклический буфер – от 0 до 2,5%, применяется к достаточности основного капитала 1-го уровня
Дополнительный показатель капитала	–	–	Лeverедж не менее 3%

Примечание: Источник: разработка автора [5, 6, 8, 9].

Список литературы

1. Haubrich, J.G. (2020). A Brief History of Bank Capital Requirements in the United States. URL: <https://www.clevelandfed.org/publications/economic-commentary/2020/ec-202005-evolution-bank-capital-requirements#basel-takes-center-stage> (дата обращения: 14.09.2025).

2. Hotori, E., Wendschlag, M. and Giddey, T. (2022) Formalization of banking supervision. In: 19th–20th Centuries. Springer Nature, Palgrave Macmillan Singapore. URL: <https://doi.org/10.1007/978-981-16-6783-1> (дата обращения: 14.09.2025).

3. Molteni, M., & Pellegrino, D. (2022). The establishment of banking supervision in Italy: an assessment (1926–1936). *Business History*, 66(6), 1442–1470. URL: <https://doi.org/10.1080/00076791.2022.2134347> (дата обращения: 14.09.2025).

4. Rognes, Å. M. (2020). The evolution of capital adequacy rules – the contrasting cases of Sweden and Britain. *Scandinavian Economic History Review*, 70(1), 19–32. URL: <https://doi.org/10.1080/03585522.2020.1843528> (дата обращения: 14.09.2025).

5. Базель II: Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: Пересмотренная концепция — Полная версия. URL: <https://www.bis.org/publ/bcbs128.htm> (дата обращения: 14.09.2025).

6. Базель III: глобальная нормативная база для повышения устойчивости банков и банковских систем. URL: https://www.bis.org/publ/bcbs189_dec2010.htm (дата обращения: 14.09.2025).

7. История Базельского комитета. URL: <https://www.bis.org/bcbs/history.htm?m=84> (дата обращения: 14.09.2025).

8. Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала. URL: <https://www.bis.org/publ/bcbs04a.htm> (дата обращения: 14.09.2025).

9. Поправка к соглашению о капитале для включения рыночных рисков. URL: <https://www.bis.org/publ/bcbs119.htm> (дата обращения: 14.09.2025).